

##<https://alwan-al3azl.com/1285-2/>##

##<https://alwan-al3azl.com/1285-2/>##

ضاي رلا يف ك ي ل اس ت ي ن ف

ىلع ظافحلان نول ووؤسم مهنإ. ضاي رلا يف ايجولونكتلا ءعانص نم أمساح أعزج Tsalik نوي نفل دعي أو من ندمل رثكأ نم ءدحاوك. زاعل او طفنلا ىلإ تالاصتالانم ، تاك رشلل فلتخم يف اهجالصإو تادعملانك ببسلا اذهل. ءيتحتلال اهت ينب نيسحتل ءركت بمو ءديج قرط نع أمئاد Riyadh ثحبت ، ملعال يف مه ك ي ل اس ت و ي ن ف . رمت سمل راكلتبالا و رجالا ءيلاع فئاظو رفوي هنإ ؛ كانه آءج آءجان ايجولونكتلا عاطق ، اذه ءنودملا روشنم يف . مءق تلال صرفلال نم ريثكلالو ءيج رءاب نوعت متسي . نيظوظحملانم ضعب ، Riyadh يف Tsalik ينفك لمعال تآفكمو ءديرفلال تايءحتلا ضعب فشكتسن فوس.

ناويس كالسأ

ام آبلاغ . أعمر رثكأ وأ نيكللس ىلإ مامضنلال ءيئابرهكلا كالسألا يف مءختست ءينقت يه Sewan Wiring لىصوتل أنام رثكأ ءقيرطاهنأل ، ءيراجتلاو ءينكسلا تاقيبطتلا يف Sewan كالسأ مءختست ءيعةءتلا تالصوص مءءختسا نم كالسألا.

ضاي رلا يف يءرصلال فرصلال كالسأ ءك رشل

5 نم رثكأ ءنيءملا نكس ءءع لبي . ءي ءوعسلا ءي ءرعلال ءكل مملال يف نءملا مهأ نم ءءحاو يه ضاي رلا ءءحاو . تاك رشلالو ءي موكءل ءل قفارملا نم ءي ءءلل نطوم اضيأ يه ءنيءملا . ءعرسب ءسوتتو صءش نيءيال م فرصلال ءلام يف كالسألا ءك رشل ىلوتت . يءرصلال فرصلال ماظن يه ضاي رلا يف ءيسئيءرلا قفارملا نم نول ووؤسم مهنإ . ءنيءملا يءرصلال فرصلال هايمب ءقل ءتملا اياضقلا ءيمج RIYADH يف يءرصلال . ءرورضلا ءنع اهت يقرت ىلإ ءفاضلإاب ، RIYADH يف اهيلع ظافءل او يءرصلال فرصلال ءمظنأ تي بئثت .

يءرصلال فرصلال هايم لمءت يءرلل بيءانأل نم ءك بئش نم ضاي رلا يف يءرصلال فرصلال ماظن نوكتي . ءقللال نم برقلاب ءقت ءريءك تانءل ىلإ ءي ءعانصلالو ءيراجتلاو ءينكسلا قطانملا نم فصاوعلا هايمو RIYADH يف كالسألا ءك رشل ظفءت . ءئيءل يءرسلال ءرءا ءرم اهالطإ لبق ءمءاعلا هايملا ريهطت مءي مء مزل املك تاءعملال ءيقرتو ، ءميءقلال بيءانأل ءالصلو ، ءءيءج بيءانأ تي بئثت لالء نم ماظنلا اءهب ال ىءء ءبسانم تايوتسم يف اهنأ نم ءكأ تلال تانءل يءرسلال هايملا تايوتسم نوبقاري امك . رملال راطمأل تارءف وأ فصاوعلا ءانءا تايافنلا قوفتت .

فرصلال ماظن ىلإ لوصولال ءينكسلا مامض يف أمهم آرود ضاي رلا يف يءرصلال فرصلال كالسأ ءك رشل بعءل ءفيظن هايم مهيدل نكسلا نأو ءئيءل يءرسلال هايملا ءرءت مءملمع نمضي . ءءوجل يءرصلال ءمزالا وأ ءراوطلال تاقوا يف اهماءءتسال .

ضاي رلا يف يءرصلال فرصلال كالسأ ي ن ف

اننك مي . Ten-TEC يف نيءنهملان ءءءاباف ، يءرصلال فرصلال ي ن ف ىلإ ءءءتو ضاي رلا يف تنك اءل [000 000000 00000 00000000](#) لكب كءيوزت

